

3. Модели корпоративного управления [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/korporativnoe-upravlenie.html>

4. Рябич О.Н. Особенности организационно-правовых форм хозяйствования коммерческих предприятий / О.Н. Рябич, Т. Твердохлебова // «Актуальные вопросы финансов и экономической безопасности»: материалы республиканской конференции. – Донецк: ДонНТУ, 2020. – 161 с. – С.157-161.

5. Портнова Г.А. Основы финансового мониторинга субъектов хозяйствования / Г.А. Портнова, О.Н. Рябич // «Инженерная экономика и управление в современных условиях»: материалы научно-практической конференции, приуроченной к 50-летию инженерно-экономического факультета. 09 октября 2019 г. / отв. ред. В.В. Жильченкова. – Донецк: ДонНТУ, 2019. – С. 620-626.

6. Абдукаримов И.Т. Мониторинг и анализ – основные этапы научного исследования субъектов хозяйственной деятельности / И.Т. Абдукаримов // Актуальные вопросы экономики и управления. – 2013. – № 7 (053). – С. 7-13.

7. Об утверждении Положения о государственных корпорациях: указ Главы ДНР № 50 от 11.02.2019 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://gb-dnr.com/normativno-pravovye-akty/7200/>

УДК 330.322.54

DOI

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РИСКИ В ОЦЕНКЕ СТОИМОСТИ БИЗНЕСА И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ

ТОНКОНОЖЕНКО Ю.А.,
канд. экон. наук
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Аннотация. В статье рассмотрены особенности инвестиционной деятельности, а также в дополнение к уже существующей классификации инвестиционных рисков предложены отдельные её элементы с целью моделирования реальной экономической ситуации, при которой учёт, анализ и управление обозначенными рисками, как предполагается, станет более эффективным, что позволит повысить достоверность оценки стоимости бизнеса.

Ключевые слова: оценка стоимости бизнеса; инвестиционная деятельность; инвестиционные риски; классификация инвестиционных рисков.

INVESTMENT RISKS IN BUSINESS COST VALUATION AND THEIR CLASSIFICATION

TONKONozHENKO Iu.A.,
Candidate of Economic Sciences
SEE HPE «Donetsk Academy of Management
and Public Administration under
the Head of Donetsk People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

Abstract. The article discusses the features of investment activity, and also, in addition to the already existing classification of investment risks, some of its elements are proposed in order to simulate a real economic

situation in which accounting, analysis and management of the indicated risks, as expected, will become more effective, which will increase the reliability of the assessment business value.

Keywords: *business valuation; investment activities; investment risks; classification of investment risks.*

Актуальность и постановка задачи. Одним из направлений эффективного развития экономики государства является проведение последовательной инвестиционной политики, позволяющей бизнесу не только противостоять постоянно возрастающему уровню конкуренции, но и обеспечивать ему возможность перехода на инновационный путь развития.

В связи с тем, что любая предпринимательская деятельность сопряжена с инвестиционными рисками, низкой информационной прозрачностью мировых рынков, их чрезмерной чувствительностью к любой новой информации, а также общей нестабильностью и сохраняющейся угрозой новой волны мирового финансового кризиса, представляется целесообразным рассмотреть и дополнить уже существующую классификацию инвестиционных рисков. Это позволит повысить достоверность оценки стоимости бизнеса, а также эффективность управления обозначенными видами рисков, что в современных экономических условиях является актуальной задачей.

Анализ последних исследований и публикаций. Проблеме исследования инвестиционных рисков бизнеса посвящено значительное количество научных трудов: О.Б. Белоцерковского, И.А. Бланка, А.Н. Козловского, Ю.А. Кулик, Е.Е. Куликовой, Е.И. Решетняк, П.В. Руша, Ф.М. Шелопаева и др.

Однако следует отметить, что, несмотря на большое количество публикаций по обозначенной проблеме, вопрос классификации инвестиционных рисков в оценке стоимости бизнеса остаётся открытым.

Целью статьи является усовершенствование уже существующей классификации инвестиционных рисков в оценке стоимости бизнеса, что в современных экономических условиях позволит повысить достоверность оценки стоимости бизнеса, а также эффективность управления обозначенным видом риска.

Изложение основного материала исследования. Поскольку любая коммерческая деятельность сопряжена с возникновением определённых рисков, то и инвестиционная деятельность не является исключением. В связи с этим следует отметить, что инвестиционная деятельность имеет ряд особенностей, которые необходимо учитывать при определении инвестиционного риска. К таким особенностям относятся:

1) назначение инвестиций, которые могут направляться в самые разные инвестиционные проекты и которые имеют существенные отличия как по степени доходности, так и по уровню риска;

2) влияние на результаты инвестиционной деятельности различных факторов, которые определяются в зависимости от особенностей реализации инвестиционного проекта и отличаются между собой как по степени влияния на уровень риска, так и по неопределённости;

3) продолжительность жизненного цикла инвестиционного проекта может быть достаточно значительной и исчисляться несколькими годами. Следовательно, в этих условиях очень проблематично учесть все возможные факторы, а также их влияние на доходность и величину риска инвестиций;

4) отсутствие статистической информации за предшествующий период, необходимой в большинстве случаев для определения инвестиционного риска, на основе которой можно было бы его спрогнозировать при реализации аналогичного инвестиционного проекта.

Под инвестиционным риском в основном понимается вероятность возникновения непредвиденных финансовых потерь участников в процессе реализации инвестиционного проекта [1, с. 115; 2].

В данном случае объектом риска выступают имущественные интересы лица, которое осуществляет вложение своих активов, т. е. инвестора.

Решетняк Е.И. утверждает, что «...основными элементами природы инвестиционного риска как экономической категории являются следующие: неопределённость рыночных факторов в настоящем и будущем; наличие нескольких альтернативных сценариев; возможность возникновения неблагоприятных событий, вероятность утраты активов; невозможность получения ожидаемого уровня прибыли или возникновения других отклонений от запланированных, прогнозируемых показателей; объективная потребность в разработке управленческих мер по снижению потенциальных негативных или неблагоприятных последствий и субъективность в восприятии событий» [3, с. 190]. Соглашаясь с мнением учёной, можно констатировать, что инвестиционный риск характеризует вероятность возникновения непредвиденных финансовых потерь, поэтому его уровень при оценке стоимости бизнеса определяется как отклонение ожидаемых доходов от инвестирования от средней или расчётной величины. Отсюда оценка инвестиционных рисков всегда связана с оценкой ожидаемых доходов и их потерь. Однако оценка риска – это процесс субъективный. Сколько бы ни существовало математических моделей расчёта кривой риска и точной его величины, в каждом конкретном случае инвестор сам должен определить риск вложений в конкретный инвестиционный проект.

В связи с вышеизложенным, в общем виде инвестиционный риск определяется следующим соотношением:

$$R = f(P; I), \quad (1)$$

где R – рисковое событие;

P – вероятность наступления рискового события;

I – важность последствий в случае наступления рискового события [2].

Общеизвестно, что инвестиционные риски при оценке стоимости бизнеса характеризуются достаточно большим многообразием. Поэтому с целью эффективного учёта, анализа и управления инвестиционными рисками целесообразно их классифицировать по различным признакам.

При этом под классификацией инвестиционного риска следует понимать распределение и систематизацию рисков на конкретные группы в соответствии с каким-либо признаком или критерием, положенным в основу данной классификации [4, с. 158; 5].

Следовательно, научно обоснованная классификация инвестиционного риска содействует чёткому определению места каждого риска в общей системе и создаёт потенциальные возможности для эффективного применения соответствующих методов и приёмов риск-менеджмента.

В научной литературе приводится достаточно много классификаций инвестиционных рисков, однако единая, общепринятая классификация по данному виду риска, отсутствует.

Самая распространённая классификация инвестиционных рисков представлена на рис. 1.

Рассмотрим более подробно указанные на рис. 1 инвестиционные риски.

Риск упущенной выгоды представляет собой риск наступления косвенного финансового ущерба в результате неосуществления какого-либо мероприятия (например, страхования, хеджирования, инвестирования и т.д.).

Риск снижения доходности может возникнуть в результате уменьшения размера процентов и дивидендов по портфельным инвестициям, вкладам, а также кредитам. Он включает в себя процентные и кредитные риски.

К процентным рискам относится опасность потерь коммерческими банками, кредитными учреждениями и инвестиционными институтами в результате превышения процентных ставок, выплачиваемых ими по привлечённым средствам, над ставками по предоставленным кредитам. К процентным рискам относятся также риски потерь,

которые может понести инвестор в связи с изменением дивидендов по акциям, процентных ставок на рынке по облигациям, сертификатам и прочим ценным бумагам.

Рис. 1. Классификация инвестиционных рисков [1, с. 117]

Кредитный риск представляет собой опасность неплаты заёмщиком основного долга и процентов, которые причитаются кредитору. Также к кредитному риску относится риск такого события, при котором эмитент, выпустивший долговые ценные бумаги, окажется не в состоянии выплачивать проценты по ним или основную сумму долга. Кредитный риск может быть также разновидностью рисков прямых финансовых потерь.

Биржевые риски представляют собой опасность потерь от биржевых сделок. К этим рискам относится риск неплатежа по коммерческим сделкам и риск неплатежа комиссионного вознаграждения брокерской фирме.

Риск банкротства представляет собой опасность в результате неправильного выбора вложения капитала, полной потери предпринимателем собственного капитала и его неспособность рассчитываться по взятым на себя обязательствам, в результате чего предприниматель становится банкротом.

Селективные риски – это риски неправильного выбора видов вложения капитала (вида ценных бумаг для инвестирования в сравнении с другими видами ценных бумаг при формировании инвестиционного портфеля).

При этом следует учитывать, что в любом инвестировании капитала всегда присутствует риск, который при определении стоимости бизнеса должен быть учтён и правильно оценен.

Общеизвестно, что в основу классификации инвестиционных рисков положено деление их на систематические и несистематические, которые представляется возможным объединить в такую классификационную группу как риски бизнеса с целью дополнения уже существующей классификации инвестиционных рисков. Предполагается, что это позволит повысить достоверность оценки стоимости бизнеса. В предлагаемую группу целесообразно отнести риски, представляющие собой риски капиталовложений в любые объекты и инвестиционные проекты.

Систематические (недиверсифицируемые) риски представляют собой риски внешней среды, в которой функционирует предприятие (инвестор).

Несистематические (диверсифицируемые) риски – это преимущественно внутренние риски фирмы (объекта инвестирования) или внутренние риски управления любым предприятием (инвестиционным проектом).

Основными общепризнанными видами несистематических инвестиционных рисков в оценке стоимости бизнеса являются:

- 1) риск структуры капитала (повышенной доли заёмного капитала);

2) риск «ключевой фигуры» (наличие ключевой фигуры в менеджменте предприятия или отсутствие четкой и прозрачной системы делегирования полномочий в управлении предприятием, а также недостаточность управленческого резерва при её отсутствии);

3) риск недостаточной диверсификации продукции;

4) риск недостаточной диверсификации клиентуры;

5) риск недостаточной диверсификации рынков сбыта и рынков закупки приобретаемых ресурсов [6].

При этом следует учесть, что основной особенностью диверсифицируемых рисков является то, что они могут быть застрахованы, в отличие от недиверсифицируемых рисков, возникающих по независящим от инвестора причинам.

Для учёта и определения величины рисков, связанных с инвестиционной деятельностью, на практике используется множество методов. Их применение предполагает проведение предварительных исследований по диагностике рисков, присущих конкретному инвестиционному проекту. Все эти методы целесообразно объединить в две группы, дополняющих друг друга:

1) объективные, основанные на обработке статистических данных, которые применяются в том случае, если имеется представительная статистическая выборка по рискам в определённой инвестиционной деятельности;

2) субъективные, основанные на личном опыте, оценке экспертов и прочих специалистов.

При этом субъективные методы, по сравнению с объективными, являются более разнообразными. Суть этих методов вначале сводится к тому, что выявляются все возможные причины появления риска. Далее все выявленные причины ранжируются по степени значимости. При этом для каждой из них устанавливается определённый балл и весовой коэффициент в долях единицы. В конечном итоге определяется обобщённая оценка риска путём умножения значения каждой причины в баллах на весовой коэффициент с последующим их суммированием.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Подводя итог вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что любая коммерческая деятельность сопряжена с возникновением определённых рисков, и инвестиционная деятельность не является исключением. При этом инвестиционная деятельность имеет ряд особенностей, которые необходимо учитывать при определении инвестиционного риска.

При этом под самим инвестиционным риском в основном понимается вероятность возникновения непредвиденных финансовых потерь участников в процессе реализации инвестиционного проекта.

Также следует отметить, что в научной литературе приводится достаточно много классификаций инвестиционных рисков, однако единая, общепринятая классификация по данному виду риска, отсутствует. В связи с этим в статье приведена наиболее распространённая классификация инвестиционного риска.

В основу классификации инвестиционных рисков положено деление их на систематические и несистематические, которое не учтено в приведённой классификации, но является значимым при оценке стоимости бизнеса. Эта классификация представляет собой риски внешней и внутренней среды функционирования предприятия (инвестора). Таким образом, представляется возможным объединить их в такую классификационную группу как риски бизнеса с целью дополнения уже существующей классификации инвестиционных рисков, что, как предполагается, позволит повысить достоверность оценки стоимости бизнеса.

А для учёта и определения величины рисков, связанных с инвестиционной деятельностью, на практике используется множество методов, которые целесообразно объединить в две группы: объективные и субъективные.

Дальнейшие исследования должны быть направлены на разработку таких методик выявления, а также определения величины инвестиционного риска в оценке стоимости бизнеса,

которые позволили бы сочетать объективные и субъективные методы учёта, анализа и управления инвестиционными рисками в современных экономических условиях.

Список использованных источников

1. Шелопаев Ф.М. Инвестиционные риски и методы их определения / Ф.М. Шелопаев // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. – 2011. – № 2-1. – С. 115-122 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/investitsionnye-riski-i-metody-ih-opredeleniya>
2. Инвестиционные риски, их классификация, расчёты в бизнес-плане [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://bstudy.net/656422/ekonomika/investitsionnye_riski_klassifikatsiya_raschety_biznes_plane
3. Решетняк Е.И. Методы оценки инвестиционных рисков в бизнес-планировании / Е.И. Решетняк // Бизнес-Информ. – 2017. – № 12. – С. 189-194. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/metody-otsenki-investitsionnyh-riskov-v-biznes-planirovanii>
4. Козловский А.Н. Классификация инвестиционных рисков (на примере электромашиностроительных предприятий) / А.Н. Козловский, Ю.А. Кулик // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Экономические науки. – 2013. – №3(173). – С. 158-163. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/klassifikatsiya-investitsionnyh-riskov-na-primere-elektromashinostroitelnyh-predpriyatiy/viewer>
5. Учёт рисков в оценке бизнеса. Классификация рисков в историческом аспекте [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://studme.org/52936/ekonomika/uchet_riskov_otsenke_biznesa
6. Классификация инвестиционных рисков в оценке бизнеса [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://studme.org/52937/ekonomika/klassifikatsiya_investitsionnyh_riskov_otsenke_biznesa

УДК 338.47
DOI

**ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ:
АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА**

ХРОМОВ Н.И.,
д-р экон. наук, профессор
ГОУ ВПО «Донецкий национальный
университет»;
ЗАХАРОВ С.В.,
д-р экон. наук, профессор
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»
Донецк, Донецкая Народная Республика

Аннотация. Статья посвящена железнодорожной отрасли как важнейшему элементу экономики государства. Рассмотрен зарубежный опыт организации эффективного функционирования предприятий и приведен сравнительный анализ.

Ключевые слова: эффективность управления, зарубежный опыт, железная дорога, современный опыт управления.